

Produktgruppeneinteilung von E-Ressourcen für die Zuordnung zum entsprechenden Mehrwertsteuersatz (KEMÖ AG SteuerRefG 2020 elektronische Publikationen)

Autoren: Wolfgang Mayer (Universität Wien, Universitätsbibliothek) und Frank Koren-Wilhelmer (Universität Graz, Universitätsbibliothek)

In Zusammenarbeit mit: Bruno Bauer (Medizinische Universität Wien, Universitätsbibliothek), Georg Fessler (WU Wirtschaftsuniversität Wien, Universitätsbibliothek) und Brigitte Kromp (Universität Wien, Universitätsbibliothek)

Dezember 2019

1. rev. Version September 2020

2. rev. Version November 2020

3. geringfügig rev. Version Mai 2021

Inhalt

Einleitung:.....	2
Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%	3
Produktcluster 1a: Elektronischer Anteil bei Zeitschriften-Kombinationsabos: 10%	3
Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente:.....	3
Produktcluster 2 / I. Verträge mit Article Processing Charges (APC) Discount: 10%	3
Produktcluster 2 / II. Verträge mit Refund-Regelungen: Abos („Reading“): 10%; APC („Publishing“):	4
Produktcluster 2 / III. Blended Deals.....	4
Produktcluster 2 / III.1 Mit ausgewiesenen Kostenteilen für das OA Publizieren: Abos: („Reading“): 10%; APC („Publishing“): 20%	4
Produktcluster 2 / III.2 Ohne ausgewiesene Kostenteile für das OA Publizieren: 10%.....	4
Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%	5
Produktcluster 4: Elektronische Nachschlagewerke ² : 10%	5
Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken ³ : 20%.....	5
Produktcluster 6: Mit Volltexten angereicherte Datenbanken ⁵ : 20% (optional 10%)	6
Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken ⁴ : 20% (optional 10%).....	6
Produktcluster 8: Fakten-, Materialdatenbanken: 20%	6
Produktcluster 9: Datenbanken, über die Rohdaten u.ä. genutzt werden: 20%	7
Produktcluster 10: Audio-, Film- u.ä. Ressourcen: 20%	7
Produktcluster 11: Diverse Services: 20%	7
Begriffsklärung:	8
Verzeichnis der Beispiele:.....	10

Einleitung:

Der hier vorliegende Produktcluster für E-Ressourcen soll als Orientierungshilfe der Zuordnung einzelner Produktgruppen aus der typischen Erwerbung wissenschaftlicher Bibliotheken in die jeweilige Kategorie der Mehrwertsteuer dienen. Indikatoren der Kategorisierung waren produktspezifische Merkmale, zu verstehen vor dem Hintergrund der Novellierung des Steuerreformgesetzes 2020, das die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf elektronische Publikationen vorsieht.

Primärquellen für die Clusterung der elektronischen Medien gemäß ihren steuerlichen Konsequenzen, die von der AG StRefG 2020 der Kooperation E-Medien Österreich (KEMÖ) vorgenommen worden ist, sind (1) der Text, der die entsprechende Änderung der österreichischen gesetzlichen Grundlage darlegt (https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00984/fname_762039.pdf)

bzw. (2) der Initiativantrag zum Gesetzestext (https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00984/fname_761193.pdf)

Weiters eingeflossen sind aufgrund des interpretationsbedürftigen Gesetzestexts (3) die schriftliche Stellungnahme des deutschen Bundestages zur selben Thematik (<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/149/1914909.pdf>)

(4) eine Anfragebeantwortung der Europäischen Kommission in Hinblick auf die Genehmigung zur steuerlichen Begünstigung elektronischer Produkte (<https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/>), die das Lesen von Texten ins Zentrum ihrer Argumentation zur Begünstigung stellt.

Eine ursprüngliche, rein inhaltlich begründete Version des Produktclusters (Dezember 2019) wurde nach Web Call mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF, 15.07.2020). Die AG sieht inhaltlich die Produktcluster 6 und 7 weiterhin wegen der entscheidenden Volltexte und der Nichtschädlichkeit von Suchfunktionen und Interaktivität bei 10% versteht aber beim derzeitigen Diskussionsstand mit dem Finanzministerium auch eine risikoaverse Herangehensweise mit 20%. Der Produktcluster kann noch nicht als verbindlich angesehen werden, die jeweiligen Prozentangaben bei den einzelnen Produktgruppen basieren auf den Begründungen der Zuordnungen und verstehen sich als Einschätzungen.

Die in Österreich für das zweite Halbjahr 2020 bzw. ganzjährig 2021 im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen nochmalig reduzierten Mehrwertsteuersätze werden in diesem Papier nicht berücksichtigt.

Die AG erhofft sich durch die Bereitstellung des Produktclusters eine Erleichterung bei, sowie eine gewisse Homogenität in der Produktzuordnung, die den Einrichtungen bei der Zuordnung von elektronischen Produkten helfen kann.

Die AG StRefG 2020 elektronische Publikationen Dez. 2019, dritte geringfügig revidierte Version Mai 2021

Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

Beschreibung: Im Volltext verfügbare Elektronische Zeitschriften, einzeln oder Paket¹.

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zur Printzeitschrift. Irrelevant ist dafür die Nachhaltigkeit des Zugriffs, die Erwerbungsform (Paket¹, Einzelerwerbung ...), ob eine Zeitschrift nur (mehr) e-only erscheint, ob es sich um laufende Abonnements oder Einmalkauf (z.B. Backfiles = Analogie zur antiquarischen Erwerbung) handelt.

Da sich jedes online verfügbare, elektronische Produkt per se auf einer Plattform befindet, sind gemeinsame Durchsuchbarkeit, Erinnerungsservices etc. keine Ausschlusskriterien (s.d.: lfd. [Wartung BMF-010219/0270-IV/4/2019 \(StRefG 2020\), BGBl. I Nr. 103/2019, Rz 1340 und Rz 1341](#)).

Beispiele: Science (AAAS, „Einzeltjournal“), Sage Premium, Elsevier Freedom Collection, JSTOR, Project MUSE, CEEOL, Mary Ann Liebert, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Verlag Österreich E-Journals, ASM American Society for Microbiology, ACM Digital Library

Produktcluster 1a: Elektronischer Anteil bei Zeitschriften-Kombinationsabos: 10%

Beschreibung: Zeitschriften, die nur im Kombinationspaket print plus online erwerbbar sind (d.i. obligatorischer, elektronischer Pflichtanteil) bzw. erworben werden. Getrennte Kostenanteile sind auf Rechnung ausgewiesen. Die Online-Version entspricht inhaltlich der Printausgabe, keine komplementären Inhalte.

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.).

Beispiele: Verlag Peeters Leuven, Verlag American Economic Association

Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente:

(Basierend auf dem gegenwärtigen Entwurf. Es werden Aktivitäten geplant, die mittel-/langfristig bewirken sollen, dass ganz im Sinne der von EU, Wissenschaftsministerium und Universitäten angestrebten „Openness“ als auch diverser Digitalisierungsschwerpunkte, Zahlungen zur Förderung von OA [„Publishing“] nicht steuerlich schlechter gestellt werden als Zahlungen für Lizenzen [„Reading“])

Produktcluster 2 / I. Verträge mit Article Processing Charges (APC) Discount: 10%

Beschreibung: Zum Lizenzvertrag für das Lesen der Zeitschriften eines Zeitschriftenpakets¹ gibt es zusätzlich Vereinbarungen, dass Angehörige der jeweiligen Institution eine geringere oder sogar keine Gebühr für das Publizieren bei einem Verlag bezahlen müssen.

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zur Printzeitschrift (siehe 1). Etwaige APC für Publikationen werden derzeit weiterhin mit 20% versteuert.

Beispiele: Sage, De Gruyter

Produktcluster 2 / II. Verträge mit Refund-Regelungen: Abos („Reading“): 10%; APC („Publishing“): 20%

Beschreibung: Aufgrund einer Anzahl von entrichteten APC der Vorperiode verringern sich die Gebühren für das Lesen in der Folgeperiode.

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zur Printzeitschrift (siehe 1). Unterschiedliche Rechnungen und Steuersätze für das Lesen (10%) und die Produktion (20%) von Publikationen.

Beispiele: Taylor & Francis, IoPscience extra

Produktcluster 2 / III. Blended Deals

Beschreibung: Lizenzverträge mit (Zeitschriften-)Verlagen die Lese- und Publikationsanteile miteinander verbinden.

Produktcluster 2 / III.1 Mit ausgewiesenen Kostenteilen für das OA Publizieren: Abos: („Reading“): 10%; APC („Publishing“): 20%

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zur Printzeitschrift (siehe 1). Unterschiedliche Rechnungen für das Lesen (10%) und die Produktion (20%) von Publikationen.

Beispiele: Springer Compact Austria

Produktcluster 2 / III.2 Ohne ausgewiesene Kostenteile für das OA Publizieren: 10%

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zur Printzeitschrift (siehe 1). Kosten beziehen sich auf das Lesen, Anzahl und Kosten der zu publizierenden Artikel ist weder bekannt noch berechenbar bzw. nicht beschränkt.

Beispiele: Wiley Read & Publish, ACS American Chemical Society

Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

Beschreibung: Im Volltext verfügbare Elektronische Bücher, einzeln oder Paket¹.

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zum Printbuch. Irrelevant sind dafür Nachhaltigkeit des Zugriffs, Anbieter (Verlag, Aggregator), Erwerbungsform (Paket¹, Einzelerwerbung, benutzerInnengesteuerte Erwerbung (PDA, EBS etc.), Subskription ...), technische Erscheinungsform (PDF, HTML), Benutzungseinschränkungen (Digital Rights Management).

Da sich jedes online verfügbare, elektronische Produkt per se auf einer Plattform befindet, sind gemeinsame Dursuchbarkeit, Erinnerungsservices etc. keine Ausschlusskriterien.

Beispiele: Springer E-Book-Pakete¹, Wiley Verlags-EBS, ProQuest Central E-Book Subskription, Normen und Standards, Verlag Österreich E-Books, Beck-eBibliothek

Produktcluster 4: Elektronische Nachschlagewerke²: 10%

Beschreibung: Im Volltext verfügbare Elektronische Nachschlagewerke².

Begründung: Publierte elektronische Literatur (i.S.d.G.), (vollkommen) analog zum Printwerk. Im Gegensatz zum „einfachen“ elektronischen Buch haben Suchfunktionalitäten zwar höhere Bedeutung, das entspricht aber auch den Unterschieden des Aufbaus von Monographie und Nachschlagewerken² im Print. Die Anschaffung erfolgt kundenseitig primär zur Ersetzung der sonst bzw. früher auch benötigten Printversion.

Beispiele: Brockhaus, Pschyrembel + Herold, Österreichischer Amtskalender, MGG Online

Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken³: 20%

Beschreibung: Unterschiedlich hoch entwickelte Ressourcen zum Auffinden von Literatur u.a. von einfachen Indizes⁶ bis zu Thesauri⁷, Zitationsverzeichnissen⁸ u.v.m

Begründung: Keine eigenständige Literatur sondern Werkzeuge, selbst wenn einige davon in vordigitaler Zeit auch gedruckt erschienen sind oder noch erscheinen.

Beispiele: BDSL – Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, PsycInfo, Scopus, Clarivate Analytics / Web of Science, RILM Abstracts of Music Literature, MathSciNet

Produktcluster 6: Mit Volltexten angereicherte Datenbanken⁵: 20% (optional 10%)

(Grundlegendes Zuordnungsproblem, ob Verfügbarkeit der Volltexte oder Such- u.a. Funktionalitäten zu auch nicht im Volltext enthaltener Literatur im Vordergrund steht.)

Beschreibung: Ursprünglich bibliographische Datenbanken³, die von ihren Anbietern teilweise (in sehr unterschiedlichem Ausmaß) mit Volltexten angereichert wurden.

Begründung: Im Grund noch immer Werkzeuge mit besonderem Bonusfeature. Oft noch immer auch in der volltext-losen Grundvariante⁹ lizenzierbar. Nahezu niemals vollständig mit Volltexten angereichert. Allerdings werden solche Produkte oft vom Kunden einzig zum Zwecke der Verfügbarkeit der Literatur (bzw Ersatz von Printliteratur) erworben. Die AG sieht den Produktcluster 6 inhaltlich weiterhin wegen der entscheidenden Volltextinhalte bei 10%, kann aber in Bezug auf den im Wartungserlass verwendeten Begriff "Recherchedatenbank" mit dem Hintergrund einer vorwiegend anderen Dienstleistung eine Einstufung mit 20% nachvollziehen.

Beispiele: Business Source, EconLit with Full Text, wiso, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken⁴: 20% (optional 10%)

Beschreibung: Datenbanken, die von ihren Anbietern zum größten Teil aus verfügbaren Volltexten zusammengestellt wurden.

Begründung: Volltexte sind im Normalfall ausschließlich über diese Quellen im Volltext verfügbar. Diese Produkte werden von wissenschaftlichen Bibliotheken nahezu ausschließlich aufgrund der enthaltenen Volltexte bezogen. Mehr oder weniger aufwendige Zusatzfeatures sind Add-ons, ohne welche trotzdem erworben würde. Die AG sieht den Produktcluster 7 inhaltlich weiterhin wegen der entscheidenden Volltextinhalte bei 10%, kann aber in Bezug auf den im Wartungserlass verwendeten Begriff "Recherchedatenbank" mit dem Hintergrund einer vorwiegend anderen Dienstleistung eine Einstufung mit 20% nachvollziehen.

Beispiele: RDB, Acta Sanctorum, Linde Online, LexisNexis 360, beck-online

Produktcluster 8: Fakten-, Materialdatenbanken: 20%

(Unter Umständen kann hier künftig noch eine weitere Unterteilung nötig werden, um zwischen volltext-basierten und anderen Ressourcen [ggfs. Auch mit höherem Interaktivitätsanteil] unterscheiden zu können)

Beschreibung: Ressourcen, die Volltexte und Materialien anbieten, die keine klassischen Publikationen darstellen, z.B. digitalisierte Nachlässe, Akten, Karten. Im Unterschied zu Volltextdatenbanken geht es nicht um Anreicherung von bibliographischem Material. Der Bezugszweck der Ressource ist der Zugang zu den Materialien.

Begründung: Keine Publikationen.

Beispiele: Testaments to the Holocaust, SciFinder (Chemical Abstracts), GeoFacets

Produktcluster 9: Datenbanken, über die Rohdaten u.ä. genutzt werden: 20%

Beschreibung: Reines Datenmaterial, wie Finanz-, Genom-, Linguistikdaten, die normaler Weise nicht publiziert werden, sondern den wissenschaftlichen NutzerInnen grundlegend für Forschung und Publikation zur Verfügung gestellt werden.

Begründung: Keine Publikation, im Unterschied zu 8 (s.o.) normalerweise download- und manipulierbar.

Beispiele: Compustat (Finanzdaten), Linguistic Data Consortium Fisher Corpus (Corpora), TAIR (Genomdatenbanken)

Produktcluster 10: Audio-, Film- u.ä. Ressourcen: 20%

Beschreibung: Online verfügbare Filme, Audiofiles u.ä., unabhängig von Inhalt (wissenschaftlich oder Gegenstand des wissenschaftlichen Arbeitens/der Lehre), Verwendung (Streaming, Download etc.) oder Erwerbungsform.

Begründung: Keine Publikation im Sinne des Gesetzes zu verminderter Besteuerung.

Beispiele: ORF-Archiv, JoVE, Alexander Street Press Video Online

Produktcluster 11: Diverse Services: 20%

Beschreibung: Unterschiedliche Werkzeuge und Serviceleistungen, die zur verbesserten Nutzung anderer elektronischer (und physischer) Ressourcen dienen.

Begründung: Service und keine Literatur

Beispiele: Portico (Archivierungsservice), Browzine (elektronischer Semesterhandapparat), Wharton WRDS (Harvesting Tool für Finanzdaten)

Begriffsklärung:

(Aufgrund von Nachfragen der Steuer- und FinanzexpertInnen wurden einige möglichst allgemein verständliche [nicht bibliothekswissenschaftliche] Erklärungen für das verwendete Vokabular nachgereicht. Da u.U. auch auf Einrichtungsebene als Orientierungshilfe der Buchhaltungen brauchbar, hier angehängt.)

¹ "Paket" ist eine Sammelbezeichnung für eine Zusammenstellung von einzelnen E-Journals (genauer Zeitschriftentitel) oder einzelner E-Books zu einer Einheit. Im Bereich der gedruckten Zeitschriften entspräche dem Paket die Bestellung von mehreren Zeitschriften in einem Bestellvorgang, bei Büchern der gemeinsamen Bestellung mehrerer Werke. Pakete können von Anbieterseite oder von Nutzerseite zusammengestellt werden. Die Gründe für die Zusammenstellung können fachbezogen (z.B. ein Paket mit Titeln aus der Medizin) sein oder auf wirtschaftlichen Erwägungen (z.B. vergünstigte Bezugsmöglichkeit aufgrund von Rabattierung) basieren, (vollkommen) analog zu print. Die Subskription eines Paketes kann bisweilen die einzige Möglichkeit sein, der Endnutzerin bzw. dem Endnutzer, Zugriff auf den Inhalt der Paketeile (Zeitschriften, Bücher) zu ermöglichen (EndnutzerIn wären jeweils Uni-Angehörige, Paketzusammenstellung übernimmt ggfs. die Bibliothek).

² "Nachschlagewerk" ist der Begriff für eine Monografie oder ein fortgesetztes Werk, das schnellen Zugang zu Wissen anhand von mehr oder minder kurzen Artikel zu unterschiedlichen Themenbereichen liefert. Umgangssprachlich als Lexikon, wie Brockhaus o.ä., bezeichnet.

³ "Bibliographische Datenbank" entspricht im gedruckten Bereich einem Bibliographischen Nachschlagewerk, also einem Verzeichnis von Literaturhinweisen. Nicht der Sachverhalt selbst sondern wissenschaftliche Literatur zum Thema wird angegeben. „Rein“ Bibliographische Datenbanken enthalten nicht die Volltexte, die sie strukturiert beschreiben (im Unterschied zu "Mit Volltexten angereicherte Datenbank", s.u.).

⁴ "Originäre Volltextdatenbank" ist eine Zusammenstellung von elektronischen Volltexten, das sind elektronische Publikationen (z.B. selbstständigen Beiträgen, Artikel etc.) zu einem bestimmten Fachbereich, die i.d.R. mit einer relevanten Suchfunktion ausgestattet ist. Kern des Produktes sind vorhandene Volltexte. Der Anbieter reichert die originäre Volltextdatenbank um Nachschlag-, Such- und ähnlichen Funktionalitäten an (z.B. Manz RDB, Wittgenstein-Gesamtausgabe).

⁵ "Mit Volltexten angereicherte Datenbank" w.o. jedoch bestehend aus Kurzbeschreibungen (z.B. Literaturzitate) und Volltexten. Kern und meist Ursprung des Produktes sind bibliographische Datenbanken mit (fachspezifischen) Such- und andere Funktionalitäten, die Anreicherung besteht aus einer großen Menge an Volltexten zu Aufpreis (z.B. EconLit mit oder ohne Volltext).

⁶ "Index" (Mehrzahl "Indizes") ist i.d.R. ein geordnetes Register zu meist zusammengehörenden Begriffen (s. z.B. Inhaltsverzeichnis).

⁷ "Thesaurus" (Mehrzahl "Thesauri") ist ein kontrolliertes (definiertes) Vokabular als genaue Beschreibung der relevanten Begriffe (Begriffsbeziehungen) eines Themenbereichs.

⁸ "Zitationsverzeichnis" ist eine geordnete Sammlung von Zitaten. Unter Zitat wird in diesem Zusammenhang eine meist wörtlich oder inhaltlich übernommene Stelle aus einem Text oder auch ein Hinweis auf eine Textstelle verstanden.

⁹ "Volltextlose Grundvariante einer Datenbank" ist die Beschreibung einer Datenbank, die nicht primär dem Lesen von Texten, sondern z.B. deren Auffindung, Zuordnung oder auch Bewertung dient (s.o. "Bibliographische Datenbank"). Textlos kann dabei auch bedeuten, dass der Inhalt der Datenbank primär aus textfreien Medien (Bilder, Filme, Musik) besteht. Ein "Feature", von primär nicht textbasierten Datenbanken kann die Generierung neuer Information durch interaktive Funktionen der Datenbank sein. So könnten unter Zuhilfenahme der Datenbank z.B. virtuelle Experimente durchgeführt, Modelle entwickelt oder Szenarien durchgespielt werden.

Verzeichnis der Beispiele:

ACM Digital Library

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

ACS American Chemical Society

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / III. Blended Deals / III.2 Ohne ausgewiesene Kostenteile für das OA Publizieren: 10%

Acta Sanctorum

→ Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken: 20% (optional 10%)

Alexander Street Press Video Online

→ Produktcluster 10: Audio-, Film- u.ä. Ressourcen: 20%

ASM American Society for Microbiology

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

BDSL – Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft

→ Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken: 20%

beck-eBibliothek

→ Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

beck-online

→ Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken: 20% (optional 10%)

Brockhaus

→ Produktcluster 4: Elektronische Nachschlagewerke: 10%

Browzine (elektronischer Semesterhandapparat)

→ Produktcluster 11: Diverse Services: 20%

Business Source

→ Produktcluster 6: Mit Volltexten angereicherte Datenbanken: 20% (optional 10%)

CEEOL

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

Clarivate Analytics / Web of Science

→ Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken: 20%

Compustat (Finanzdaten)

→ Produktcluster 9: Datenbanken, über die Rohdaten u.ä. genutzt werden: 20%

De Gruyter

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / I. Verträge mit Article Processing Charges (APC) Discount: 10%

EconLit with Full Text

→ Produktcluster 6: Mit Volltexten angereicherte Datenbanken: 20% (optional 10%)

Elsevier Freedom Collection

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

GeoFacets

→ Produktcluster 8: Fakten-, Materialdatenbanken: 20%

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

IoPscience extra

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / II. Verträge mit Refund-Regelungen: Abos („Reading“): 10%; APC („Publishing“): 20%

JoVE

→ Produktcluster 10: Audio-, Film- u.ä. Ressourcen: 20%

JSTOR

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

LexisNexis 306

→ Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken: 20% (optional 10%)

Linde Online

→ Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken: 20% (optional 10%)

Linguistic Data Consortium Fisher Corpus (Corpora)

→ Produktcluster 9: Datenbanken, über die Rohdaten u.ä. genutzt werden: 20%

Elsevier Freedom Collection

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

Mary Ann Liebert

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

MGG Online

→ Produktcluster 4: Elektronische Nachschlagewerke: 10%

Normen und Standards

→ Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

ORF-Archiv

→ Produktcluster 10: Audio-, Film- u.ä. Ressourcen: 20%

Österreichischer Amtskalender

→ Produktcluster 4: Elektronische Nachschlagewerke: 10%

Portico (Archivierungsservice)

→ Produktcluster 11: Diverse Services: 20%

Project MUSE

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

ProQuest Central E-Book Subskription

→ Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

Pschyrembel + Herold

→ Produktcluster 4: Elektronische Nachschlagewerke: 10%

PsycInfo

→ Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken: 20%

RDB

→ Produktcluster 7: Originäre Volltextdatenbanken: 20% (optional 10%)

RILM Abstracts of Music Literature

→ Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken: 20%

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

→ Produktcluster 6: Mit Volltexten angereicherte Datenbanken: 20% (optional 10%)

Sage

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / I. Verträge mit Article Processing Charges (APC) Discount: 10%

Sage Premier

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

Science (AAAS, "Einzeljournal")

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

SciFinder (Chemical Abstracts)

→ Produktcluster 8: Fakten-, Materialdatenbanken: 20%

Scopus

→ Produktcluster 5: Bibliographische Datenbanken: 20%

Springer Compact Austria

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / III. Blended Deals / III.1
Mit ausgewiesenen Kostenteilen für das OA Publizieren: Abos („Reading“): 10%; APC („Publishing“): 20%

Springer E-Book-Pakete

→ Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

TAIR (Genomdatenbanken)

→ Produktcluster 9: Datenbanken, über die Rohdaten u.ä. genutzt werden: 20%

Taylor & Francis

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / II. Verträge mit Refund-
Regelungen: Abos („Reading“): 10%; APC („Publishing“): 20%

Testaments to the Holocaust

→ Produktcluster 8: Fakten-, Materialdatenbanken: 20%

Verlag American Economic Association

→ Produktcluster 1a: Elektronischer Anteil bei Zeitschriften-Kombinationsabos: 10%

Verlag Österreich E-Books

→ Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

Verlag Österreich E-Journals

→ Produktcluster 1: E-Journals (Elektronische Zeitschriften und andere Periodika): 10%

Verlag Peeters Leuven

→ Produktcluster 1a: Elektronischer Anteil bei Zeitschriften-Kombinationsabos: 10%

Wharton WRDS (Harvesting Tool für Finanzdaten)

→ Produktcluster 11: Diverse Services: 20%

Wiley Read & Publish

→ Produktcluster 2: Zeitschriftenverträge mit Open Access (OA)-Komponente / III. Blended Deals /
III.2 Ohne ausgewiesene Kostenteile für das OA Publizieren: 10%

Wiley Verlags-EBS

→ Produktcluster 3: E-Books (Elektronische Bücher und andere abgeschlossene Dokumente): 10%

Wiso

→ Produktcluster 6: Mit Volltexten angereicherte Datenbanken: 20% (optional 10%)